

Vee mengen in een bos

www.af4eu.eu

Silvopastoraal systeem opgezet met verschillende soorten vee op bosgrond in Galicië (NW Spanje).

Het maximaliseren van het economische rendement van bos moet gebaseerd zijn op het gebruik van de onderlaag voor landbouwdoeleinden. Vanwege de lange traditie van agroforestry-systemen in Europa in het verleden, kan het gebruik van vee in het bos als silvopasture-agroforestry-praktijk een goede oplossing zijn om de levering van ecosysteemdiensten uit het bos te vergroten. De veeteelt moet gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van hoogwaardige en smakelijke soorten in het bos. Understory-soorten worden meestal niet getoond in bosgebieden vanwege de moeilijkheid om commerciële grassen te ontwikkelen die meestal worden geselecteerd om te worden gekweekt op open locaties, die niet goed presteren onder schaduwomstandigheden. Bovendien wordt de aanleg van graslanden als onderlaag van het bos meestal niet uitgevoerd vanwege de moeilijkheid van machines om het land met bomen te ploegen en de mogelijke schade die de machines aan de bomen kunnen toebrengen. Daarom is de beste optie om het type plantensoorten dat we hebben (houtachtige vaste planten of grassen) te analyseren en de bronnen af te stemmen op de behoeften van het dier. Het uitvoeren van transecten of UAV's (naamloze luchtvoertuigen) in bosopstanden kan een duidelijk beeld geven van het potentieel dat de understory-soorten als voer hebben. Gewoonlijk verschijnen hoge soorten zoals gaspeldoorn (*Ulex* spp), xx (*Rubus* spp) en varen (*Pteridium* spp) in Atlantische regio's die op verschillende manieren worden geconsumeerd door de verschillende autochtone rassen en soorten. *Ulex* wordt bijvoorbeeld geconsumeerd door geiten, autochtone koeien en paarden, maar *Rubus* spp. wordt niet geconsumeerd door paarden. Daarom, wanneer een heterogene samenstelling van de onderlaag wordt gevonden, is de beste oplossing om vee te mengen om overbegrazing en onderbegrazing te voorkomen en verschillende soorten producten te verkrijgen die de veerkracht tegen klimaatverandering en marktvariaties in verband met de zakelijke omgeving vergroten.

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes

Universiteit van Santiago de Compostela (USC)

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.